

Nachbar*innenschaft – „findet pandemiebedingt online statt“?!

Ein Multi-Methoden-Zugang zur Interaktion auf
digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen

41

von Nina Böcker & Steffen Jähn

Im letzten Jahrzehnt veränderte sich die Bedeutung von Nachbar*innenschaft vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Wandlungsprozesse sowie der zunehmenden Relevanz digitaler Medien. Insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie änderten sich einige nachbar*innenschaftliche Praktiken rapide. Während die physische Mobilität vieler Menschen stark eingeschränkt war, wuchs die Nutzung digitaler Medien. Der Artikel gibt die Ergebnisse eines empirischen Forschungsprojektes wieder, in dessen Rahmen nachbar*innenschaftliche Interaktion auf digitalen Plattformen zu Beginn der Pandemie mit einem Multi-Methoden-Design untersucht wurde. Die vorgestellten Ergebnisse leisten einen Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Debatte um digitale Nachbar*innenschaftsplattformen, mit einem besonderen Fokus auf Hilfe und Austausch in dieser Sondersituation.

abstract

Schlagwörter

Digitalisierung; Nachbar*innenschaft; Corona; Interaktion

Digitale Nachbar*innenschaften in der Pandemie

Nachbar*innenschaften waren bereits vor Corona durch digitale Medien geprägt: die Whatsapp-Gruppe der Hausgemeinschaft, die Kiezgruppe auf Facebook oder die Hood auf nebenan.de. Durch diese Vernetzung mithilfe digitaler Medien kann die Identifikation mit der Nachbar*innenschaft gestärkt werden und es entstehen mitunter neue soziale Beziehungen (Becker & Schnur, 2020).

42

Die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 2020 führten auf vielen Ebenen spürbar zu einer veränderten Bedeutung von Nachbar*innenschaft sowie von nachbar*innenschaftlicher Interaktion im digitalen Raum: Viele Menschen waren plötzlich auf Hilfe beim Einkaufen oder bei Botengängen angewiesen und erhielten diese von Nachbar*innen, in zahlreichen Fällen vermittelt über digitale Kanäle (Kurtenbach et al., 2021; Pfirter, 2021; Schulz, 2020). Darüber hinaus waren Menschen weniger mobil, verbrachten mehr Zeit in ihrer Nachbar*innenschaft, wobei soziale Aktivitäten, die zuvor an Orten im Kiez stattfanden, nun nicht mehr in dieser Form möglich waren (Blokland et al., 2020). Stattdessen erhielten digitale Nachbar*innenschaftsplattformen Zulauf und wurden verstärkt Gegenstand öffentlichen Interesses (Schreiber, 2020).

Vielfach entstand der Eindruck, dass Nachbar*innenschaft unter den Restriktionen vor allem in den digitalen Raum verlagert wurde – also pandemiebedingt online stattfand.

Diesen Eindruck zum Anlass nehmend, wird in diesem Artikel der Bedeutungswandel von digitalen Nachbar*innenschaftsstrukturen während der Anfangsphase der Pandemie genauer betrachtet. Der vorliegende Artikel stellt Teilergebnisse des Forschungsprojekts [„Digitale Transformation im Quartier“](#) des vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. vor. Während sich weitere Projektabschnitte stärker mit institutionellen Settings sowie sozialen Selektivitäten des sozialräumlichen Pandemie-Managements befassen (Becker et al., 2022), werden hier Aspekte der digitalen Interaktion auf Nachbar*innenschaftsplattformen vor dem Hintergrund der Pandemie betrachtet. Im Fokus dieses Projektbausteins steht die Frage, inwiefern sich die digitale nachbar*innenschaftliche Interaktion im Zuge der Pandemie verändert hat. Dabei wird ebenfalls betrachtet, wie die Plattformen zur Vermittlung von Hilfsangeboten und -anfragen genutzt werden und welche Interaktion dort stattfindet. Dazu wurde mithilfe eines Multi-Methoden-Ansatzes – bestehend aus quantitativen Analysen zu Anmelde- und Interaktionszahlen der Plattform *nebenan.de* sowie qualitativen Kommunikationsauswertungen

und Interviews – digitale Nachbar*innen-schaftsinteraktionen in verschiedenen urbanen und suburbanen Quartieren in Berlin während des ersten Jahres der Corona-Pandemie untersucht.

Der Artikel gibt zunächst eine Einordnung im soziologischen Forschungsfeld zu Nachbar*innenschaft und zu digitaler Nachbar*innenschaft im Speziellen, erläutert nachfolgend das multi-methodische Untersuchungsdesign und stellt schließlich Teil-Ergebnisse des Forschungsprojekts vor. Im Fokus stehen dabei die quantitativen und qualitativen Veränderungen der Interaktion auf digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen in Zeiten der Corona-Pandemie.

Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Nachbar*innenschaft

Nachbar*innenschaften ,im Analogen‘

Die soziologischen Debatten der dampfbetriebenen Phase der Industrialisierung im 19. Jahrhundert äußerten sich oft skeptisch, ob gerade in den urbanen Zentren allein durch die Wohnortnähe soziale Strukturen hervorgebracht werden, die von emotionaler Nähe, Austausch und Hilfsbereitschaft getragen sind. Dabei stellte sich diese Frage immer dringlicher, da

immer mehr Menschen begannen, in den Mietskasernen der sich urbanisierenden industriellen Zentren zu leben. In seinen Beobachtungen spricht etwa Georg Simmel (1903) davon, dass sich Vielfalt und Toleranz, aber auch Blasiertheit und Fremdheit im Denken der großstädtischen (Neu-) Bürger*innen vermehrt wiederfinden. Ferdinand Tönnies (1887, S. 16f.) unterscheidet zwischen prämodernen dörflichen Strukturen mit engen, verbindlichen sozialen Beziehungen, die er mit dem Begriff der *Nachbar*innenschaft* belegt und stellt sie modernen Sozialisationsformen mit auf Freiwilligkeit basierenden Verbindungen gegenüber (vgl. auch Schnur, 2018).

In den US-amerikanischen soziologischen Debatten des frühen 20. Jahrhunderts werden Nachbar*innenschaften vor allem vor dem Hintergrund ihrer Fähigkeit zur Integration unterschiedlicher Klassenzugehörigkeiten und ‚ethnischer Gruppen‘ verhandelt (vgl. etwa Park, 1915). In der Mitte des Jahrhunderts hob Herbert Gans (1962) hervor, dass kleinräumige, dichte und verbindliche Interaktionsformen, die in den Forschungsdebatten vor allem mit dem dörflichen Zusammenleben in Verbindung gebracht wurden, auch in modernen urbanen Quartieren zu finden sind (vgl. Schnur, 2018).

In der bundesrepublikanischen Debatte nimmt sich Bernd Hamm (1973) als einer der Ersten dem Begriff der *Nachbar*innen-*

schaft an. Die soziale Gruppe *Nachbar*innen* konstituiert sich – so Hamm – im Kern durch das Teilen eines gemeinsamen Wohnortes. Menschen akzeptieren für sich, interpretieren aber durchaus unterschiedlich, ihre persönliche Rolle als Nachbar*in. In dieser Gruppe werden Orientierungen zwischen Menschen mit oft unterschiedlichen sozialen Hintergründen ausgehandelt. Dabei bezieht sich diese Interaktion, die den Austausch, den Abgleich von Interessen sowie Identifikation beinhaltet, auf das Wohnumfeld.

44

Mit der zunehmenden Mobilität eines erheblichen Teils der Weltbevölkerung, neuer Arbeitsformen, dem Schrumpfen vieler sozialstaatlicher Leistungen sowie dem Wandel von Familienformen – und nicht zuletzt dem Bedeutungsgewinn digitaler Medien –, stellt sich die Frage, welche Bedeutung das Konzept *Nachbar*innenschaft* in der Gegenwart hat. Von dieser Frage geleitet, untersuchte die Nachbar*innenschaftsforscherin Simone Tappert (2022) nachbar*innenschaftliche Interaktion im urbanen Raum.

Tappert (2022, S. 44f.) definiert auf dieser Grundlage Nachbar*innenschaften als etwas:

nicht [...] Gegebenes (im Sinne einer sozialen Tatsache), sondern [als] etwas Situatives und Kontextabhängiges, das auf der Basis eines gemeinsam geteilten

Raumes kontinuierlich durch menschliche Handlungen hervorgebracht wird.

Nachbar*innenschaft wird also erst durch bestimmte Handlungsweisen hergestellt. Tappert benennt verschiedenen Praktiken dieses *doing neighborhood*: Wie zum Beispiel das *Grüßen*: „Durch das Grüßen können eine gegenseitige Wiedererkennung, eine nachbar*innenschaftliche Beziehung oder der gemeinsame Bezug zur Wohnumgebung ausgedrückt und affirmiert werden“ (ebd., S. 55). *Gegenseitiges Wahrnehmen, sehen und gesehen werden*: Zumeist entsteht das gegenseitige Wiedererkennen durch flüchtige, spontane Begegnungen (ebd., S. 51). Essenziell ist dabei oft das Vorhandensein bestimmter Orte (wie beispielsweise ein Hinterhof oder Balkon) und Infrastrukturen (zum Beispiel Supermärkte, öffentliche Parks, Bushaltestelle). *Miteinander sprechen*: Meist handelt es sich um oberflächliches, belangloses Tratschen. Diese Kommunikation kann aber auch dazu dienen, irritierende Vorkommnisse einzuordnen und ein Gefühl der Sicherheit erzeugen (ebd., S. 58ff.). *Regelmäßiges Aufsuchen bestimmter Orte*, auch ‚Third Places‘: Das beinhaltet oft das (temporäre) Aneignen von öffentlichen Orten (ebd., S. 52). Die *(Re-)Produktion von „raumbildenden Narrativen“* bezeichnet das Aufbauen von Erzählungen über den gemeinsamen Wohnort (ebd., S. 49). *Hilfen im Alltag gewähren und Nothilfe leisten*: Dabei ist interessant, dass angebotene Hilfe

oft nicht angenommen wird. Hier ist – so Tappert – vor allem das Wissen um die Option, sich bei dringendem Bedarf Hilfe holen zu können, sehr bedeutend (ebd., S. 61ff.). *Konflikte aushandeln*, aber auch *Konflikte vermeiden*: Tappert argumentiert, dass oft tolerant mit unterschiedlichen Lebensstilen umgegangen wird, weil dies einerseits dazu berechtigt, den eigenen Lebensstil ohne Konflikte auszuleben und andererseits, weil Konflikte oft die erwünschte Distanz zu den Nachbar*innen überschreiten (ebd., S. 58f., 98). *Vertrauen und Aufeinander-Acht-Geben* sowie *soziale Kontrolle*: Diese Praktiken können einerseits ein Gefühl von Sicherheit – wenn die soziale Kontrolle nach außen gerichtet ist – und andererseits ein Gefühl von Disziplinierung – wenn die soziale Kontrolle nach innen gerichtet ist – erzeugen (ebd., S. 65ff.). Und schließlich als gesellschaftliche und politische Dimension: das *Ko-Produzieren von Stadt*. Darunter gefasst ist etwa das Engagement in Nachbar*innenschaftsvereinen oder lokalen Initiativen (ebd., S. 73ff.).

Diese vor allem auf den bundesrepublikanischen Kontext bezogenen Beiträge zu Nachbar*innenschaften im frühen 21. Jahrhundert konstatieren, dass in großstädtischen Räumen Formen der unmittelbaren gegenseitigen Hilfe und Bezugnahme sowie der Identifikation mit der Nachbar*innenschaft durchaus auf breiterer Basis praktiziert werden. Insbesondere vor

dem Hintergrund von steigenden Zahlen von Ein-Personen-Haushalten und zunehmend singularisierten Lebensformen wird nachbar*innenschaftlichen Netzwerken große Bedeutung zugeschrieben, da durch sie Menschen auf sozialräumlicher Ebene miteinander in Austausch treten und ihrer Vereinzelung entgegenwirken (Schnur, 2018, S. 7). Vielerorts prägen fluide *Übergänge zwischen den Interaktionsformen* und offene Praktiken des Austausches die Nachbar*innenschaftlichkeit (Becker & Schnur, 2020, S. 9). Jedoch ist es personen- und kontextabhängig, ob und inwiefern dieses *doing neighborhood* stattfindet. In den letzten Jahren haben digitale Medien potenzielle neue Räume dieses nachbar*innenschaftlichen In-Beziehung-Tretens geöffnet.

Nachbar*innenschaften ,im Digitalen‘

Anna Becker und Olaf Schnur (2020) verdeutlichen, dass inzwischen viele Alltagspraktiken im Quartier eng mit digitalen Technologien verknüpft sind. Dabei kann es darum gehen, ein Auto oder einen Akkuschauber zu leihen, die Liebe oder ein schnelles Abenteuer zu finden, die beste Pizzeria ausfindig zu machen oder schlicht von A nach B zu gelangen. Sachverhalte aus der analogen Nachbar*innenschaft werden in ihrer digitalen Entsprechung geteilt und verhandelt. Umgekehrt materialisieren sich wiederum online geknüpfte Kontakte

in der ‚Offline-Welt‘. Forschung zu diesen Phänomenen bezeichnet mit Begriffen wie „hybride Räume“ (de Souza e Silva, 2006; Meine, 2017), „hybride Netzwerke“ (Jonuschat, 2012) oder der „Hybridisierung des lebensweltlichen Raums“ (Unger, 2010) die räumliche Verschneidung und Überlappung analoger sowie digital vermittelter sozialer Praxen.

Neben vielfältigen orts- oder raumbezogenen digitalen Anwendungen (z. B. Karten, Mobilitätsapps, Bewertungsportale, etc.) sind Nachbar*innenschaftsplattformen wichtige Bestandteile hybrider Nachbar*innenschaften. In Deutschland ist *nebenan.de* Marktführer in diesem Bereich. Die vielerorts hohen Nutzer*innenzahlen von *nebenan.de* sind Anhaltspunkte für die zunehmende gesellschaftliche Relevanz dieser Plattformen. Ende 2020 waren insgesamt circa 1,6 Millionen Menschen auf *nebenan.de* angemeldet (Schreiber, 2020, S. 123). In den Nachbar*innenschaften mit den meisten Registrierungen sind es sogar bis zu ca. 50 Prozent der Haushalte (vhw-Datensatz *nebenan.de* 2020). Nachbar*innen organisieren sich darüber hinaus in weiteren Social-Media-Gruppen, etwa auf *Facebook* oder über Messenger-Dienste. Neben anderen privatwirtschaftlichen Anbietern ist inzwischen auch die öffentliche Hand bestrebt, eigene Nachbar*innenschaftsplattformen zu etablieren (z. B. *sonate.jetzt*, vgl. auch Becker & Schnur, 2020, S. 6).

Einige Studien haben sich bereits mit den Nutzungsformen lokalbasierter sozialer Medien beschäftigt und konnten erste Erkenntnisse dazu liefern, wofür digitale Nachbar*innenschaftsplattformen genutzt werden. Laut Franziska Schreiber und Hannah Göppert (2018, S. 12) ist das Tauschen, Leihen und Kaufen im Sinne einer *sharing economy* ein wichtiger Aspekt der Nutzung von Nachbar*innenschaftsplattformen. Außerdem stellt die Vermittlung von Unterstützung aus der Nachbar*innenschaft eine zentrale Motivation dar, um Nachbar*innenschaftsplattformen zu nutzen (ebd.; Üblacker, 2019, S. 152f.). Zudem werden soziale Medien mit Lokalbezug vermehrt für das Crowdsourcing von Wissen, den Austausch von Informationen und Warnungen, zum Beispiel vor Diebstahl auf der Straße (Tappert, 2022, S. 70), für das Vermitteln von und Suchen nach Dienstleistungen, das Kennenlernen von Nachbar*innen (Schreiber & Göppert, 2018, S. 12; Üblacker, 2019, S. 152f.), für politische Diskussionen sowie zur Bewerbung ortsnaher Aktivitäten genutzt (Schreiber & Göppert, 2018, S. 27).

Die deutschsprachige Forschung zu digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen hat hervorgehoben, dass diese in bestimmten Sozialräumen intensiver genutzt werden, als in anderen. Demnach sind vorrangig in Quartieren, die durch mittelständische Milieus mit hohem Bildungsniveau und modernen Grundorientierungen geprägt

sind, viele Nachbar*innen digital miteinander vernetzt (Schreiber & Göppert, 2018, S. I). Das Ergebnis bekräftigend konnte Sebastian Kurtenbach (2019, S. 127) mit einer quantitativen Auswertung von Daten aus Kölner Stadtteilen zeigen, dass in Quartieren, in denen besonders viele von Armut betroffene Menschen leben, *nebenan.de* nur wenig genutzt wird. Diese Forschungsergebnisse deuten an, dass insbesondere soziale Gruppen, die ohnehin schon über eine gute Ressourcenausstattung verfügen, am meisten von den neuen Netzwerken profitieren (vgl. Kurtenbach, 2019, S. 136f.; Becker et al., 2018, S. 208). Kurtenbach (2019, S. 127f.) wie auch Schreiber und Göppert (2018, S. 12) kommen überdies zu dem Ergebnis, dass es sich bei digitalen Nachbar*innenschaften eher um ein großstädtisches als um ein ländlich geprägtes Phänomen handelt. In einer aktuellen Untersuchung verweisen Kurtenbach und andere (2021, S. 10ff.) allerdings auf die zunehmende Bedeutung von digitaler Nachbar*innenschaftskommunikation im ländlichen Raum. Darüber hinaus scheint die aktuelle Lebenssituation ausschlaggebend für die Nutzung von Nachbar*innenschaftsplattformen. Deren Nutzer*innen sind besonders häufig Alleinstehende (Üblacker, 2019, S. 156) sowie Zugezogene und Personen, die sich stark mit ihrem Wohnort verbunden fühlen (Schreiber & Göppert, 2018, S. 25f.). Jan Üblacker (2019, S. 156) konnte zudem zeigen, dass die Plattformen stärker in Vierteln

mit einer geringeren durchschnittlichen Wohndauer genutzt wird.

Da digitale Nachbar*innenschaftsplattformen vielfach in den Alltag ihrer Nutzer*innen eingebunden sind, indem sie Informationen über lokale Ereignisse zur Verfügung stellen, Teilhabe an Diskussionen oder Zugang zur lokalen Sharing-Ökonomie ermöglichen, stellt sich die Frage, inwiefern sich die Modalitäten der dort getätigten Interaktion zu Zeiten der Pandemie veränderten.

Digitale Nachbar*innenschaften in der Corona-Pandemie

Bereits vor der Corona-Pandemie wurde auf den Bedeutungsgewinn digitaler Plattformen für nachbar*innenschaftliche Interaktion verwiesen. Franziska Schreiber (2020) beschreibt nach einer ersten Exploration auf *nebenan.de* in der Anfangsphase der Pandemie, dass sich die Nutzung der Plattform verstärkte und sich zudem die Nutzungsweisen anpassten. Auf *nebenan.de* befasste sich ein erheblicher Teil der Interaktionen mit der Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie in den Nachbar*innenschaften – so Schreibers Beobachtungen. Über 7.600 Hilfsanfragen standen mehr als 12.400 Nachbar*innen gegenüber, die ihre Hilfe anboten (ebd., S. 125). Die Angebote umfassten etwa Hilfe bei außerhäuslichen Aktivitäten für ältere und vorerkrankte Menschen

sowie emotionale Unterstützung. Um Eltern zu unterstützen, wurden Lern- und Betreuungsangebote online zur Verfügung gestellt. Zudem organisierten Nutzer*innen Sympathiebekundungen für Menschen mit ‚systemrelevanten‘ Berufen, wie Pflegepersonal, Ärzt*innen oder Supermarktverkäufer*innen. Das umfasste etwa das Singen und Klatschen von Balkonen, sowie, dass Essen für diese Menschen gekocht oder deren Wäsche gewaschen wurde (ebd., S. 125). Kurtenbach und Kollegen (2021, S. 31) weisen zudem darauf hin, dass in der Corona-Pandemie vor allem in den Nachbar*innenschaften Menschen bereit waren, Hilfe zu leisten, in denen Personen bereits vor der Ausnahmesituation gut miteinander vernetzt waren, ob digital oder analog.

An die oben benannten Studien zu digitalen Nachbar*innenschaftsformen anknüpfend, untersucht das Forschungsprojekt „Digitale Transformation im Quartier“, dessen Teilergebnisse hier vorgestellt werden, wofür digitale Nachbar*innenschaftsplattformen in der Pandemie genutzt werden, in welchen Sozialräumen es zu einer verstärkten Nutzung kommt und welche Nachbar*innenschaften weniger gut vernetzt sind. Es wird, ähnlich wie bei Tappert, ein konstruktivistisches Verständnis von Nachbar*innenschaft zu Grunde gelegt, das Nachbar*innenschaft als etwas durch bestimmte Praktiken herzustellendes, im Sinne eines *doing neighborhood* versteht.

Die Begriffe *digitale Nachbar*innenschaft* und *analoge Nachbar*innenschaft* werden im Folgenden oftmals begrifflich gegenübergestellt, um dadurch die Spezifität der digitalen Interaktionen deutlicher hervorzuheben. Das Projekt ist getragen von einem Verständnis von Nachbar*innenschaft als hybrides Netzwerk. Demgemäß werden beide Sphären als eng miteinander verzahnt verstanden.

Forschungsdesign

Das Forschungsprojekt betrachtet quantitative wie qualitative Veränderungen der Interaktion auf Nachbar*innenschaftsplattformen in urbanen und suburbanen Quartieren. Um diese verschiedenen Aspekte adäquat untersuchen zu können, baut das empirische Vorgehen auf einem Multi-Methoden-Ansatz auf: Einerseits wurde durch Analysen quantitativer Daten untersucht, inwiefern sich die Relevanz von digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen im Hinblick auf die quantitative Nutzung in unterschiedlichen Sozialräumen veränderte. Andererseits wurde durch qualitative Methoden ein Zugang zu den Handlungspraktiken auf digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen ermöglicht. Die Untersuchung fokussiert sich dabei auf Sozialräume in Berlin. Einerseits handelt es sich bei Berlin um eine Metropole mit digital sehr aktiven Nachbar*innenschaften und somit um ein ergiebiges Untersuchungsfeld.

Andererseits hatte dieser räumliche Fokus forschungspragmatische Gründe, da es in Zeiten eingeschränkter Mobilität schwer durchführbar schien, Forschungsinterviews in anderen Städten durchzuführen.

Die Untersuchung gliederte sich in folgende methodische Bausteine:

- Zunächst wurden Anmelde- und Interaktionsdaten von der Plattform *nebenan.de* aus dem ersten Halbjahr 2020 mit einer besonderen Betrachtung der Stadt Berlin ausgewertet. Dabei wurden diese Daten nach Sozialräumen differenziert und Sozialräume mit besonders hohen bzw. niedrigen Anmelde- und Interaktionszahlen hinsichtlich der Zusammensetzung der dort wohnenden sozialen Milieus analysiert.
- Darauf aufbauend wurde explorativ die Kommunikation in besonders aktiven digitalen Nachbar*innenschaftsgruppen in den Zeiträumen März-Mai und November-Dezember 2020 betrachtet. Dafür wurden jeweils zwei *Facebook*-Nachbar*innenschaftsgruppen und eine offene *Telegram*-Messenger-Gruppe aus dem innerstädtisch gelegenen Prenzlauer Berg sowie zwei *Facebook*-Gruppen aus dem in Stadtrandlage befindlichen Kladow auszugswise beobachtet, protokolliert und ausgewertet.

- Zudem wurden neun qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Nutzer*innen von *Facebook*-Nachbar*innenschaftsgruppen und *nebenan.de-hoods* geführt, transkribiert und mit der Methodik der Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (Mayring & Frenzel, 2019) ausgewertet. Der Kontakt zu den Interview-Partner*innen wurde über einen Aufruf in unterschiedlichen Nachbar*innenschaftsgruppen auf *Facebook* und *nebenan.de* hergestellt.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie werden in zwei Teilen vorgestellt. Im folgenden Absatz beschreiben wir die sich verändernden Nutzungs- und Interaktionszahlen auf Basis einer Auswertung von Daten der Nachbar*innenschaftsplattform *nebenan.de*. Daran anschließend werden auf Grundlage einer qualitativen Auswertung von Kommunikation auf Nachbar*innenschaftsplattformen und der Interviews eine Systematik zu Nutzungsweisen der digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen in der Pandemie herausgestellt.

Entwicklungen von Anmelde- und Interaktionszahlen auf *nebenan.de* zu Beginn der Pandemie

nebenan.de wurde als Nachbar*innen-schaftsplattform 2015 gegründet. Seit 2020 gehört das Unternehmen zur Hubert Burda Media Gruppe (Bialek, 2020, 1. September). Nachbar*innen können sich dort über verschiedene Themen ihrer Nachbar*innenschaft austauschen und vernetzen. Der Zugang erfolgt, anders als in anderen sozialen Medien, über einen Nachweis des Wohnortes bei der Anmeldung. Die Inhalte werden nicht moderiert, jedoch haben Nutzende die Möglichkeit, Beiträge zu melden, die gegen die Community-Standards verstoßen.

50

Zwischen Mitte März und Ende April stieg die Zahl der auf *nebenan.de* angemeldeten Nutzer*innen von 1,4 auf 1,6 Millionen (Scheiber, 2020, S. 124). Das entspricht einem Wachstum von rund 14 Prozent (eigene Berechnung). Dazu beigetragen haben dürften unter anderem die Äußerungen einiger Politiker*innen, wie die der damaligen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die dazu anregte, die Plattform angesichts der Situation zum Austausch und zur nachbar*innenschaftlichen Selbstorganisation zu nutzen (BMFSFJ, 2020).

Die dem vhw-Forscher*innenteam 2020 von *nebenan.de* zur Verfügung gestellten Daten bestätigen diese Entwicklung. Sowohl die Anmeldezahlen als auch die Quote der Beiträge und der Antworten

Abbildung 1: Veränderung der Anmeldezahlen auf *nebenan.de* nach Großstädten. Daten: *nebenan.de* 2020

steigt signifikant im Frühjahr 2020. Diese Tendenzen lassen sich bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 beobachten. Hier ist also zu vermuteten, dass die Corona-Pandemie einen ohnehin stattfindenden Trend der zunehmenden Digitalisierung von Nachbar*innenschaften noch weiter ankurbelte. Festzuhalten bleibt, dass es in diesem kurzen Zeitraum zu einem starken Zuwachs an Nutzenden der Plattform kam. Dieser war jedoch räumlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Das zeigt sich beim Vergleich der Neuanmeldungen in verschiedenen deutschen Großstädten, dargestellt in Abbildung 1. Während diese etwa in Berlin und München von Januar bis Mai um etwa 10 Prozent zunahmen, fiel der Anstieg in Frankfurt mit 5 Prozent wesentlich niedriger aus.

Ähnliches lässt sich für die Zahl der eingestellten Beiträge konstatieren. Diese haben insgesamt seit Beginn der Pandemie in der Bundesrepublik zugenommen. Die Skala in Abbildung 2 gibt Auskunft darüber, um wieviel Prozent die Anzahl der in dem Zeitraum verfassten Beiträge zunahm. Besonders aktiv wurden die Nutzer*innen in Stuttgart. Die Beitragsquote verdoppelte sich hier zwischen Februar und April 2020 von 7,5 Prozent auf 12,7 Prozent. Etwas weniger in Berlin; dort stieg die Beitragsquote von 9,7 Prozent auf 13,5 Prozent im gleichen Zeitraum, also eine Erhöhung um fast 40 Prozent. Wesentlich geringer fiel die Zunahme in Hannover aus. Dort wuchs die Zahl der Beiträge lediglich von 7 auf 8,4 Prozent. Allgemein lässt sich feststellen, dass die

51

Abbildung 2: Beiträge je Nutzende, nach Großstädten. Daten: nebenan.de (2020)

Anzahl der Nutzer*innen der Plattform zu Beginn der Pandemie anstieg und darüber hinaus auch noch die Anzahl der Beiträge pro Nutzer*in zunahm.

älteren Milieus der bürgerlichen Mitte sowie jüngeren, technikaffinen Milieus bewohnt waren (zu den Sinus-Milieus vgl. Barth et al. (2018)).

Ein ähnlicher Befund ergibt sich bei der Betrachtung der Daten für die Quartiers-ebene der Stadt Berlin. In einigen Nachbar*innenschaften gab es einen enormen Zuwachs an Anmeldezahlen von März bis Mai 2020 von über 120 Prozent gegenüber dem Ausgangswert, während in anderen Quartieren der Zuwachs bei weniger als 5 Prozent lag. Eine tentative Betrachtung der Quartiere mit der höchsten Zahl an Neuanmeldungen sowie deren Abgleich mit raumbezogenen Daten der Sinus-Milieus® zeigte, dass diese zumeist von

Dieser Aspekt half dabei, besonders digital aktive Nachbar*innenschaften zu identifizieren, die in Erwartung einer guten Datenlage für weitere Betrachtungen herangezogen wurden. Zudem ergeben sich für die vorliegende Auswertung zweierlei Hinweise. Erstens, dass das Interesse an digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen zu Beginn der Pandemie insgesamt zugenommen hat und diese auch intensiver genutzt wurden, dies aber zweitens in räumlich unterschiedlicher Ausprägung. Sozialräume, in denen eher weniger ressourcenstarke

Abbildung 3: Neuanmeldungen nach Berliner Nachbar*innenschaften im März-Mai 2020. Daten: nebenan.de (2020)

Milieus leben, weisen auch weniger digital aktive Nachbar*innenschaften auf. Diese Ergebnisse bestätigen die Befunde etwa von Sebastian Kurtenbach (2019) oder Anna Becker und Kolleg*innen (2018) und stützen die Annahme, dass es sich bei der Nutzung von digitalen Plattformen um ein sozial-selektives Phänomen handelt.

Nutzungspraktiken auf digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen in Zeiten der Pandemie

Neben der quantitativen Zunahme von Interaktionen auf Nachbar*innenschaftsplattformen veränderte sich auch deren Qualität. Die empirischen Bausteine der Kommunikationsanalyse sowie der Nutzer*innen-Interviews gaben Aufschluss über digitale nachbar*innenschaftliche Interaktionsweisen während der Pandemie. Die Interviews erlaubten zudem einen Einblick dahingehend, wie die digitalen Nachbar*innenschaftsnetzwerke im Alltäglichen genutzt werden, wie sie von den Nutzer*innen bewertet werden, wie sie in analoge nachbar*innenschaftliche Interaktionen eingebettet sind und welche nachbar*innenschaftlichen Unterstützungsstrukturen in der Pandemie nicht im Digitalen, sondern im Analogen, stattfanden.

Die Interviewten wiesen einige Gemeinsamkeiten auf. Sie nutzten schon länger digitale Nachbar*innenschaftsplattformen,

waren insgesamt sehr aufgeschlossen gegenüber ihren Nachbar*innen und kommunizierten in der Vergangenheit mehrfach aktiv über die Plattformen. In ihrer Mehrheit waren sie zwischen 30 und 45 Jahren alt und verfügten über formal höhere Bildungsabschlüsse. Häufig nannten sie das *Sich-Informieren über lokale Ereignisse*, das *Knüpfen von Bekanntschaften* oder das *Erhalten von praktischer Hilfe* als Motive, um die Plattformen zu nutzen.

Aus der Analyse der Interviews und der Kommunikation auf den Plattformen wurde in einem induktiv-deduktiven Auswertungsprozess idealtypische Formen von digitaler nachbar*innenschaftlicher Interaktion herausgearbeitet. Die von Tappert (2022) benannten analogen nachbar*innenschaftlichen Praktiken flossen in die heuristisch gebildeten Kategorien als theoretische Grundlage mit ein. Im Folgenden werden sechs im Material besonders hervortretende Formen digitaler nachbar*innenschaftlicher Interaktion während der Corona-Pandemie herausgestellt:

Informationsaustausch

In analogen Nachbar*innenschaften findet Austausch meist zwischen losen Bekannten zu lokalen Sachverhalten und zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen statt (Tappert, 2022, S. 58ff.). Ebenso konnten wir feststellen, dass digitale

Nachbar*innenschaftsgruppen dazu genutzt werden, Informationen direkt oder indirekt über die Nachbar*innenschaft zu teilen oder zu erhalten. Dabei nutzten Gruppenmitglieder häufig das Crowdsourcing von lokalem Wissen. Entweder stellen Nutzer*innen gezielt Fragen an die Community oder sie eignen sich durch stilles Mitlesen Informationen über ihre Quartiere an. Häufig werden zu empfehlende kommerzielle Dienstleitungen, wie Schneider*innen, Friseur*innen, Ärzt*innen, Steuerberater*innen, Restaurants, oder Cafés erfragt. Sie werden gesucht, interaktiv empfohlen und bewertet. Nutzende fragen zudem nach Informationen über die Art und Beschaffenheit von wohnortnahen Veranstaltungen und sozialen Einrichtungen. Es werden aber auch Informationen zu Ereignissen in der Nachbar*innenschaft („Weiß jemand, was hier eigentlich passiert ist?“) ausgetauscht.

Insbesondere im ersten Lockdown des Frühjahrs 2020 wurden die Plattformen explizit zur Weitergabe von Informationen über das Virus genutzt. Teilnehmende erfragten Informationen zu den aktuellen Maßnahmen und Beschränkungen und andere beantworteten diese. Im ersten Lockdown stellten Nutzende die Verfügbarkeiten von Lebensmitteln, Hygieneartikeln sowie Masken ein. Später ging es um lokale Inzidenzwerte, Teststationen und noch später um Arztpraxen, die Impfungen durchführten. Geteilt wurden überdies

die Situation an örtlichen Schulen und Informationen über die Beantragung staatlicher Hilfszahlungen oder Verweise auf Online-Lernangebote für Kinder. Zudem wurden Informationen über die dauerhafte Schließung des lokalen Gewerbes eingestellt oder Beiträge zum lokalen Krisenmanagement geteilt, wie zum Beispiel, dass Soldat*innen einer lokalen Kaserne zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt wurden.

Viele der Interviewten nahmen diesen Austausch wahr, ohne dass sie explizit angaben, sich an den geteilten Informationen zu orientieren oder selbst welche eingestellt zu haben. Eine englischsprachige Interviewte gab an, dass die Informationen in einer Nachbar*innenschaftsgruppe für sie wenig hilfreich waren. Vielmehr tauschte sie sich in einer lokalen Expat-Community-Gruppe über Neuigkeiten in Bezug auf die Pandemie aus. Sie betrachtete dies als eine gemeinsame Strategie, um mit der veränderten und mit Ungewissheiten behafteten Situation umzugehen:

We were trying to get an update on what we know about the pandemic. Every day we met in a post, we made a special group to speak about the virus and what it does and what it means and some data, how many incidents per day, how many died today. I was a constant dealing with this information. I think we wanted to gain control over the pandemic, so to know what was

*going on. (weiblich, 43 Jahre, seit 6 Jahren in der Nachbar*innenschaft)*

In manchen digitalen Gruppen ging es demnach über den bloßen Informationsaustausch hinaus und sie wurden zu Orten des emotionalen Supports. Dies passierte, so wird aus dem Material deutlich, aber nur dann, wenn ein gewisses Maß an Vertrauen in die Gruppe gegeben ist. In großen Nachbar*innenschaftsgruppen kann diese Intimität jedoch oft nicht hergestellt werden (siehe dazu auch *Warnen und Abmahnen*).

Aufruf zu Aktivitäten und Engagement in der Nachbar*innenschaft

In den Interviews wurde deutlich, dass das Organisieren von und das Teilnehmen an gemeinschaftlichen Aktivitäten zu wichtigen Nutzungsaspekten der Nachbar*innenschaftsplattformen zählen. Insbesondere die Nutzer*innen von *nebenan.de* gaben dies an. Die Bandbreite reicht dabei von Sportgruppen bis hin zu stadträumlichen Initiativen. Über die regelmäßige Teilnahme an Aktivitäten konnten einige der Interviewten durchaus neue Kontakte in der Nachbar*innenschaft knüpfen.

Die Interviewten nahmen durchweg wahr, dass über viele Aktivitäten in der Nachbar*innenschaft im Zusammenhang mit der Pandemie informiert wurde und die meisten begrüßten dies. Die Betrachtung

der digitalen Nachbar*innenschaftskommunikation zeigte, dass die eingestellten Informationen eine große Bandbreite an Themen berührten. Vor allem im ersten Lockdown wurden die Plattformen genutzt, um zu gemeinschaftlichen Aktionen aufzurufen, die im Zeichen von #WirBleibenZuhause und sozialer Distanz standen. Dort luden Nutzer*innen zum gemeinschaftlichen Klatschen für das Pflegepersonal ein, bewarben Balkonparties und motivierten dazu, Dekoration mit Kindern zu basteln und diese in Wohnungsfenster zu hängen. Häufig wurde der Appell geteilt, die lokale Gastronomie und den ansässigen Einzelhandel zu unterstützen. Darüber hinaus gab es Hinweise auf Initiativen, die sogenannte Gabenzäune

55

16:22

Abbildung 4: Gepostetes Foto aus der Telegram-Gruppe zum Aufruf, die Gabenzäune zu behängen.

für Wohnungslose errichteten und in der Nachbar*innenschaft dafür warben, diese mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu bestücken.

Folgte auf die eingestellten Informationen Interaktionen mit fragendem oder anbietendem Charakter, bahnten sich daraus manchmal auch Nachbar*innenschaftshilfe sowie Tausch- oder Verschenk-Angebote an oder es wurde kontrovers kommentiert und es entwickelten sich daraus Diskussionen.

56 Tauschen & Teilen, Kaufen & Verkaufen und Lost & Found

Die Analyse der digitalen Nachbar*innenschaftskommunikation und der Interviews verdeutlichte, dass der Austausch von materiellen Gegenständen ein wichtiger Bestandteil digitaler Nachbar*innenschaftsplattformen ist. Tauschen, Teilen und Verleihen nehmen große Anteile in der digitalen Interaktion ein. Hier werden Möbel, Pflanzenableger, Spielzeug, Kleidung und ähnliches angeboten. Oft zu einem symbolischen Tauschwert, wie zum Beispiel einem Liter Hafermilch. Darüber hinaus werden verlorene oder gefundene Gegenstände über die Netzwerke zurückvermittelt oder Haushaltsgeräte oder Werkzeuge verliehen beziehungsweise ausgeliehen. Ebenfalls stellen Kauf und Verkauf einen großen Anteil an der Interaktion. Oft wird für das An- und Verkaufen von den Administrierenden der Gruppen

sogar ein gesonderter Bereich geschaffen – zum Beispiel der *Marktplatz* auf *nebenan.de* oder spezielle Biete/Suche-Gruppen, die aus vorherigen Nachbar*innenschaftsgruppen ausgegründet wurden. Das deutet auf die Wichtigkeit dieser Funktion für diese Plattformen hin, aber auch darauf, dass es sich hierbei um Praktiken handelt, die von anderen nachbar*innenschaftlichen Praktiken im Digitalen abgegrenzt werden.

Darüber hinaus scheint das Austauschen von Gegenständen aber nur ein Aspekt dieser Interaktionsform zu sein. Denn oft folgt auf den Tausch weitere Interaktion. Der kurze Austausch beim Abholen der Gegenstände, so berichten einige der Interviewten, kann den Auftakt für das Entstehen von nachbar*innenschaftlichen Kontakten bilden. Hier wiesen Interviewte darauf hin, dass dies häufiger beim Tauschen oder Verschenken passiere, als wenn es sich um einen Verkauf handelt.

*Das ist meine Meinung, wenn du was verkauft hast, für Geld, dann ist es anders. Aber wenn du etwas verschenkt hast, möchte die andere Person dir auch etwas zurückgeben. „Ok er hat was gemacht, ich will auch etwas machen.“ (männlich, 44 Jahre, seit 3 Jahren in der Nachbar*innenschaft)*

Es entstehen dadurch zuweilen Bekanntschaften, wodurch das soziale Netzwerk in der Nachbar*innenschaft erweitert wird.

Viele der Interviews nehmen Bezug auf solche Interaktionen; man bringt etwas vorbei oder holt etwas ab und sitzt danach bei einer Tasse Kaffee zusammen und tauscht sich aus. Dem Austausch in der Nachbar*innenschaft wird ein erhöhter praktischer Nutzen aufgrund der räumlichen Nähe zugeschrieben, die Wege sind kürzer, Dinge werden im Wohnumfeld verloren oder Haustiere sind entlaufen und dementsprechend sind Nachbar*innen am ehesten in der Lage zu helfen. In einigen Interviews ließ sich allerdings ein gewisses Sättigungsgefühl feststellen. Die Nutzenden gaben an, dass die dort eingestellten Suche- und Finde-Beiträge für sie nicht relevant sind und sie deshalb gar nicht mehr auf Angebote achten. Ein Interviewter beklagte, dass manche Nutzer*innen immer wieder beinahe abgelaufene Lebensmittel zum Tausch anbieten, die dann keine Abnehmer*innen finden. Dies würde das Anliegen der Plattform ad absurdum führen und sich negativ auf die Stimmung in der Gruppe auswirken.

Während der Lockdowns wurden diese Zugänge zu den alltagsgegenständlichen Ressourcen der Nachbar*innenschaft zum Teil dafür genutzt, den Wegfall des lokalen Einzelhandels zu kompensieren. Eine der Interviewten verwies darauf, dass sie sich durch den Zugang zu dieser lokalen Tauschökonomie materielle Gegenstände organisieren konnte, die sie aufgrund der Schließung der Baumärkte im Lockdown

sonst nicht bekommen hätte. Jedoch gaben die Interviewten nur ganz vereinzelt an, dass sie aus dem Motiv Corona-Hilfe leisten zu wollen heraus materielle Gegenstände getauscht oder geschenkt haben. Solche Interaktionen fanden in jener Zeit im Leben der Interviewten zwar statt, jedoch waren sie dann in erster Linie offline sowie über direkte häusliche oder bekanntschaftliche Kontakte vermittelt. Zudem gaben beinahe alle Interviewten an, dass ihr digitales Tausch- und Teilverhalten dem vor der Pandemie entsprach. Auf den nachbar*innenschaftlichen Online-Kommunikationskanälen gab es ebenfalls nur vereinzelt Hinweise auf ein Aushelfen mit knapp gewordenen Gütern. Vielmehr war hier eher ein *Informationsaustausch* dazu zu beobachten, in welchen Geschäften noch welche Produkte vorhanden waren.

Nachbar*innenschaftshilfe

Während des ersten Lockdowns wurden Einkaufshilfen und Botengänge für Nachbar*innen, die der sogenannten Risiko-Gruppe angehörten oder für Menschen, die sich in Quarantäne befanden, vor allem in der betrachteten *Telegram*-Gruppe organisiert. In dieser Gruppe gab es auf Hilfsanfragen zumeist schnell mindestens ein Hilfsangebot. Oft fanden sich sogar mehrere Hilfwillige. Manchmal bedankten sich Menschen anschließend in der Gruppe für die geleistete Hilfe, sodass davon ausgegangen

Abbildungen 5 und 6: *Anfrage und erfolgte Einkaufshilfe, gepostet in der untersuchten Telegram-Gruppe.*

werden kann, dass diese Interaktionen tatsächlich stattfanden.

Die Interviewten gaben ebenfalls an, derlei Interaktionen beobachtet zu haben. Allerdings berichteten nur wenige, selbst Hilfe geleistet zu haben, die über digitale Plattformen zu Stande kam. Mehrere Interviewte erzählen hingegen von Hilfeleistung für Nachbar*innen, zu denen sie bereits zuvor eine Beziehung aufgebaut hatten.

Viele der Interviews legten nahe, dass diese Form der Anbahnung opportuner war, weil dort Hilfebedarfe deutlicher sichtbar und Kontakte enger waren. Ein Interviewter verdeutlichte, dass Geben und Nehmen ein weiterer Aspekt war, weshalb Nachbar*innenschaftshilfe eher auf Grundlage schon bestehender Kontakte angebahnt wurde:

Ich war zum Beispiel für meine Nachbarin einkaufen. Als wir dann in

*Quarantäne waren, hat unsere Nachbarin gefragt, [...] ob Sie was holen soll. (männlich, 36 Jahre, seit 16 Jahren in der Nachbar*innenschaft)*

Nur wenige Interviewte erzählten, dass sie digitale Nachbar*innenschaftsplattformen zur Anbahnung von Hilfe-Interaktionen genutzt haben. Viele der Interviewten hatten den Eindruck, dass diese Aufrufe sie nicht adressierten und dass auf Anfragen ohne eigenes Zutun, Hilfen zu Stande kamen. Viel eher nutzte man bestehende Kontakte im Sozialraum. Diese erschienen realer, da es dort bekannte Menschen waren, die Hilfe brauchten. Zudem freute man sich darüber, im Notfall potenziell selbst auf Hilfe zurückgreifen zu können.

Warnen und Abmahnen – die wachsame Nachbar*innenschaft

Auf den digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen wurde darüber hinaus beobachtet, dass normabweichendes Verhalten dort benannt und abgemahnt wurde und darüber hinaus von anderen Nutzenden mit negativen Kommentaren weiter sanktioniert wurde. Die benannten Normabweichungen reichen von Abstellen von Müll im öffentlichen Raum, Falschparken und falsche Benutzung von Fußwegen durch Fahrradfahrende bis hin zu Einbrüchen und Diebstahl.

In den Interviews gaben viele der Gesprächspersonen an, dass sie den Ton dieser Abmahnungen als unangemessen empfinden. Die Thematisierung von Normabweichungen würde aggressiv geführt und Personen, die eine andere Meinung haben, würden verurteilt werden, sodass einige das Gefühl hatten, ihre Sichtweisen nicht mehr äußern zu können.

Eine der Interviewten gab an, dass das Abmahnen von normabweichendem Verhalten einen Grund für sie darstellt, in der Gruppe keine persönlichen Anliegen teilen zu wollen, da häufige Beschwerden, teils über Kleinigkeiten, die Atmosphäre in den Gruppen beeinträchtigen:

*Yes, because they like to complain. I think it was after Christmas, anyways it was a holiday and the cleaning workers didn't work, well dude, they are on Christmas holiday, they will clean on the beginning of January. Sorry, do you live inside that garbage can? Relax man! (weiblich, 43 Jahre, seit 6 Jahren in der Nachbar*innenschaft)*

Auf den Nachbar*innenschaftsplattformen zeigte sich zudem die Funktion der sozialen Kontrolle zunehmend im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Während diese in den Facebook-Gruppen in Bezug auf die Corona-Politik mitunter zu intensiven Kontroversen führten, war dies etwa in der Telegram-Gruppe kaum der Fall. Im ersten

Lockdown bezogen sich die Abmahnungen auf die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Beispielweise wurde dort anhand eines Bildes einer Gruppe von Menschen im öffentlichen Raum die Normverletzung darin benannt, dass diese zu nahe beieinanderstehen und somit sich und andere gefährden. Zudem wurden „Panikeinkäufe“ sowie das Horten von Lebensmitteln als unsolidarisches Verhalten thematisiert. Diese Meinung wurde in den Kommentaren unter den Beiträgen weiter bestätigt. Hier wurde eine bestimmte Meinung gesetzt. Weil gegenläufige Stimmen fehlten, kam es in diesem Falle zu keiner kontroversen *Diskussion*.

(Politische) Diskussionen

Kontroverse Diskussionen wurden von fast allen Interviewten in ihrer digitalen Nachbar*innenschaft beobachtet. Kontroversen wurden schon vor der Pandemie auf den Plattformen ausgetragen und es wurden zudem im Beobachtungszeitraum Diskussionen ohne Corona-Bezug geführt. Diese drehten sich etwa in der Innenstadt um die Themen Gentrifizierung, die Gestaltung von Parkanlagen oder Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrswende. In der Stadtrandlage sorgt das Thema Verkehr ebenfalls im Zusammenhang mit Staus für Kontroversen.

Auch Informationen rund um die Pandemie wurden auf den Plattformen geteilt

und teilweise kontrovers diskutiert. Die Diskussionen entspannen sich im ersten Lockdown entlang von Informationen zum Corona-Virus selbst, den aktuellen Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie und des Verhaltens der Menschen in der Nachbar*innenschaft (siehe auch *Warnen und Abmahnen*). Ab der zweiten Jahreshälfte 2020 finden sich verstärkt Beiträge auf den Plattformen, die sich mit politischen Aktionen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen auseinandersetzten und dort für Debatten sorgten. Diese Auseinandersetzungen sind mit Gefühlsäußerungen wie Angst oder Ärger unterlegt. Nutzer*innen beteiligten sich an den Diskussionen mit einer Vielzahl von Kommentaren. Beispielweise wurden auf digitalen Plattformen Versammlungen von Kritiker*innen der Corona-Schutzmaßnahmen diskutiert und Gegenproteste thematisiert. In einer *Facebook*-Gruppe rief etwa ein Nutzer, der in seinem Profil angibt, der örtliche Pfarrer zu sein, zu Gegenprotesten gegen die Protestspaziergänge der Querdenken-Bewegung in dem Stadtteil auf.

Diese Beobachtungen verweisen darauf, dass die größeren politischen Debatten und gesellschaftlichen Entwicklungen im Kontext der Corona-Pandemie Einzug in die Nachbar*innenschaftsplattformen fanden, wo sie von den Nutzer*innen als politische Kontroversen geführt wurden.

Die Interviewten nahmen selbst nicht aktiv an diesen Kontroversen teil. Sie beobachteten diese zwar interessiert, gleichzeitig aber distanziert. Einerseits bewerteten die Interviewten es als positiv, Einblicke in die Themen zu bekommen, die die Menschen in der Nachbar*innenschaft gerade beschäftigen. Andererseits erschien den Interviewten vielfach der Ton, in dem die Diskussionen geführt wurden, als unangemessen und persönliches Engagement in dieser Sache wird als Aufwand ohne große Wirkung eingeschätzt:

*Nee ich beteilige mich da lieber nicht. [...] Am Anfang der Corona-Zeiten und die letzten Monate war es hart, aber ich habe das Gefühl, grade so die letzten Wochen habe ich gar nix mehr so in die Richtung gelesen. Entweder geht nebenan.de sofort dagegen vor und sperrt die Sachen oder die Leute denken sich so „die Diskussionen haben immer ins Nichts geführt, vielleicht lasse ich es einfach“ (männlich, 36 Jahre, seit 12 Jahren in der Nachbar*innenschaft)*

Ähnlich wie in diesem Zitat gaben andere Interviewte an, dass sie die Debatten zum Teil mit einem „voyeuristischen Interesse“ (weiblich, 30 Jahre, seit 6 Jahren in der Nachbar*innenschaft) verfolgten. Unabhängig davon, ob sich an den Diskussionen beteiligt wird, ob die geäußerten Meinungen geteilt werden oder wie die Tonalität von den Nutzer*innen bewertet wird, kann

argumentiert werden, dass die Nutzer*innen von Nachbar*innenschaftsplattformen schon über das passive Mitlesen an Debatten ihrer Nachbar*innenschaft teilhaben, wie es in dieser Form im analogen Raum nicht möglich wäre.

Diskussion und Fazit: Zur Adaptivität digitaler nachbar*innenschaftlicher Praxen in der Pandemie

Digitale Vernetzung ist in einigen Sozialräumen inzwischen elementarer Bestandteil nachbar*innenschaftlicher Interaktion. Die Tendenzen der zunehmenden Digitalisierung des nachbar*innenschaftlichen Austauschs wurden durch die Corona-Pandemie noch weiter verstärkt. Wie auch schon Schreiber (2020), Talja Blokland (2021) und Torsten Bölting und Kollegen (2020) argumentieren, konnte auch in dieser Untersuchung der Bedeutungszuwachs digitaler Medien in der Nachbar*innenschaft anhand von Anmelde- und Interaktionsdaten der Nachbar*innenschaftsplattform *nebenan.de* bestätigt werden. Insbesondere in der Anfangsphase der Pandemie kann ein deutlicher Anstieg der Anmeldungen sowie der Beiträge und Antworten pro Nutzer*in beobachtet werden. Die Nutzung von digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen hat sich allerdings nicht nur quantitativ verstärkt, sondern auch inhaltlich modifiziert. Hierzu

leistet das Forschungsvorhaben mithilfe von qualitativen Nutzer*innen-Interviews und Analysen der Kommunikation auf Nachbar*innenschaftsplattformen erste wichtige Erkenntnisse zum Forschungsfeld der digitalen Nachbar*innenschaften in urbanen und suburbanen Quartieren in der speziellen Situation der Corona-Pandemie.

Die qualitativen Bausteine des Projekts bestätigen einerseits die bereits vor der Pandemie erhobenen Befunde über die Interaktionen auf digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen (Schreiber & Göppert, 2018; Üblacker, 2019; Kurtenbach, 2019). Andererseits konnte beobachtet werden, wie diese im Kontext des gesellschaftlichen Ereignisses der Pandemie angepasst wurden: Informationen über das Virus wurden geteilt, es wurde zu Corona-bezogenen Aktivitäten in der Nachbar*innenschaft aufgerufen und Hilfe für die durch die Situation Beeinträchtigten vermittelt. Die Pandemie hielt zudem Einzug auf digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen in Form von normsetzenden Beiträgen und politischen Diskussionen. Das Phänomen der Sanktionierung von normabweichendem Verhalten, wie an anderer Stelle als „digitaler Pranger“ (Biniok et al., 2019, S. 47ff.) schon vor der Pandemie beschrieben, wurde auf den Kontext der Einhaltung der Pandemieregulierung eingepasst. In den Momenten der Pandemie, in denen erprobtes Sozialverhalten immer wieder neu in Frage gestellt wurden, fanden auf

den Plattformen Aushandlungen darüber statt, wie das jeweilige *new normal* auszusehen habe. Politische Debatten entsprangen vor allem aus Anlass geteilter Berichte im Zusammenhang mit Eindämmungsmaßnahmen und politischen Veranstaltungen im Quartier.

Es zeigte sich aber auch, dass in der Zeit der Corona-Lockdowns Nachbar*innenschaft für die interviewten Personen – jenseits von online vermitteltem Austausch – deutlich an Relevanz gewann: Flüchtige Kontakte, meist direkt im Haus, wurden intensiviert. Sehr häufig wurde Einkaufshilfe geleistet oder sich gegenseitig emotional unterstützt. Einige der Interviewten berichten von einer Verstärkung dieser Beziehungen über die aktuelle Notlage hinaus. Nachbar*innenschaft scheint somit, entgegen der Befürchtungen der Soziologie in der ersten Phase der industriellen Urbanisierung, mitnichten an Relevanz zu verlieren. Das Konzept Nachbar*innenschaft wird vielmehr, insbesondere zum Anfang der pandemiebedingten Mobilitätseinschränkungen, von vielen Menschen mit Leben gefüllt und hierfür werden unter anderem digitale Plattformen genutzt.

Resümierend lässt sich feststellen, dass im Zusammenhang mit digitalen Nachbar*innenschaftsplattformen substantielle Interaktionen in Zeiten der Pandemie stattfanden: Über digitale Nachbar*innenschaftsnetzwerke konnten Zugänge

zu alltagsgegenständlichen Ressourcen, zu wichtigen lokalen Informationen und zum Teil zu nachbar*innenschaftlicher Hilfe geschaffen werden. Darüber hinaus trugen die Vernetzungen im Digitalen insbesondere, aber nicht nur, in Zeiten restriktiver Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zum *doing neighborhood* bei. Viele der von Tappert (2021) beobachteten Praktiken, die sie als relevant für die Herstellung von Nachbar*innenschaft betrachtet, fanden sich in den digitalen Nachbar*innenschaftsnetzungen. Insbesondere das *Miteinanderkommunizieren*, *Hilfeleistungen in der Not*, Aushandlung von *Konflikten* sowie *Konfliktvermeidung*, *Aufeinander-Acht-Geben* sowie *soziale Kontrolle* wurde verstärkt beobachtet. Nachbar*innenschaftliche Praktiken, wie das *Ko-produzieren von Stadt*, wurden ebenfalls im Digitalen organisiert und beworben.

Während folglich argumentiert werden kann, dass digitale Nachbar*innenschaftsplattformen essentielle Elemente der nachbar*innenschaftlichen Interaktion darstellen, ist ihre Ausprägung in verschiedenen Sozialräumen sehr unterschiedlich. Auch hier können Ergebnisse vorheriger Untersuchungen (Kurtenbach, 2019; Becker et al., 2018) bestätigt werden: Im Rahmen der raumbezogenen Auswertung wird deutlich, dass die Teilnahme an digitalen Plattformen vor allem in Nachbar*innenschaften verbreitet ist, in denen soziale Milieus der gesellschaftlichen Mitte dominieren.

Während beispielsweise in Prenzlauer Berg oder Kladow, die sich insbesondere durch wohlhabendere Milieus auszeichnen, cirka ein Viertel der Haushalte bei *nebenan.de* angemeldet ist, sind es in der Gropiusstadt, einem Quartier, in dem ältere, weniger einkommensstarke Milieus leben, lediglich rund 3 Prozent (vhw-Datensatz von *nebenan.de* 2020). Zudem ließen sich dort weniger und deutlich kleinere Nachbar*innenschaftsgruppen auf *Facebook* oder Messenger-Diensten finden. Findet nun nachbar*innenschaftlicher Austausch – materiell wie immateriell – zunehmend im digitalen Raum statt, ist zu vermuten, dass dies bestehende sozialräumliche Ungleichheiten verstärkt.

Wodurch solche Selektivitäten entstehen und wie ihnen – etwa durch stärkere Verzahnung mit analogen Medien – entgegen gewirkt werden kann, bleibt ein zu bearbeitendes Desiderat für weitere Forschung. Zudem zeichnen sich Unterschiede der Nutzungsweisen in verschiedenen Sozialräumen ab. Hier bedarf es noch weiterer Untersuchungen, um Aussagen über die Zusammenhänge von der Zusammensetzung von Nachbar*innenschaften, ihrer lokalen Infrastruktur und der Nutzung digitaler Nachbar*innenschaftsmedien treffen zu können.

LITERATUR

- Barth, B., Flaig, B. B., Schäuble, N. & Tautscher, M. (2018). *Praxis der Sinus-Milieus. Gegenwart und Zukunft eines modernen Gesellschafts- und Zielgruppenmodells*. Springer VS.
- Becker, A., Böcker, N., Jähn, S., Kretschmann, R. & Willim, J. (2022). *Urban Governance, Corona und Digitalisierung: Wandel der Kooperationsbeziehungen im sozialräumlichen Krisenmanagement in Berlin*. vhw-WerkSTADT.
- Becker, A., Göppert, H., Schnur, O. & Schreiber, F. (2018). Die digitale Renaissance der Nachbarschaft. Soziale Medien als Instrument postmoderner Nachbarschaftsbildung. *Forum Wohnen und Stadtentwicklung*, 2018(4), 206–210.
- Becker, A. & Schnur, O. (2020). Die Digitalisierung des Zusammenlebens: Über die Wirkungen digitaler Medien in Quartier und Nachbarschaft. In *Jahrbuch StadtRegion 2019/2020: Digitale Transformation* (S. 3–24). Barbara Budrich.
- Bialek, C. (2020, 1. September). *Burda will mit Nebenan. de expandieren*. Handelsblatt. www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/till-behnke-burda-will-mit-nebenan-de-expandieren/26143908.html
- Biniok, P., Selke, S. & Achatz, J. (2019). Soziodigitale Nachbarschaften: Der Wandel von Nachbarschaftsverhältnissen unter dem Einfluss von Digitalisieren. In R. G. Heinze, S. Kurtenbach & J. Üblacker (Hrsg.), *Digitalisierung und Nachbarschaft. Erosion des Zusammenlebens oder neue Vergemeinschaftung?* (S. 35–59). Nomos.
- Blokland, T., Vief, R. & Krüger, D. (2020). *Leaving the house to talk in private. How COVID19 restrictions affected how and where we find someone to talk to*. SFB 1265. <https://sfb1265.de/en/blog/leaving-the-house-to-talk-in-private-how-covid19-restrictions-affected-how-and-where-we-find-someone-to-talk-to/>
- Bölting, T., Eisele, B. & Kurtenbach, S. (2020). *Nachbarschaftshilfe in der Corona-Pandemie. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung in Nordrhein-Westfalen*. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. <https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-3603.pdf>
- Bundesministerium für Frauen, Familie, Senioren und Jugend (BMFSFJ) (2020). *Dr. Franziska Giffey: Jetzt in der Nachbarschaft helfen*. Abgerufen am 30.05.2022 von: <https://www.youtube.com/watch?v=fw1gWslRgVA>
- Gans, H. (1962). *The Urban Villagers: Group and Class in the Life of Italian-Americans*. Free Press.
- Hamm, B. (1973). *Betrifft: Nachbarschaft*. Bertelsmann.
- Jonuschat, H. (2012). *The Strength of Very Weak Ties – Lokale soziale Netze in Nachbarschaften und im Internet*. (Dissertation). <http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/jonuschat-helga-2012-06-12/PDF/jonuschat.pdf>
- Kurtenbach, S. (2019). Digitale Segregation. Sozialräumliche Muster der Nutzung digitaler Nachbarschaftsplattformen. In R. G. Heinze, S. Kurtenbach & J. Üblacker (Hrsg.), *Digitalisierung und Nachbarschaft. Erosion des Zusammenlebens oder neue Vergemeinschaftung?* (S. 115–141). Nomos.
- Kurtenbach, S., Küchler, A. & Rees, Y. (2021). Digitalisierung und nachbarschaftlicher Zusammenhalt im ländlichen Raum. Ergebnisse einer Mixed-Methods-Untersuchung. *Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning*, 2021, 1–15.
- Kurtenbach, S., Üblacker, J. & Eisele, B. (2021). Nachbarschaft in der Krise? Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung in NRW während der Corona-Pandemie. *Stadtforschung und Statistik*, 2021(1), 26–31.
- Krüger, D., Margies, N., Vief, R. & Blokland, T. (2021). *Digital care: How social support during the Covid-19 pandemic shifted to the digital and our worries became "surplus value"*. SFB 1265. <https://www.sfb1265.de/blog/digital-care-how-social-support-during-the-covid-19-pandemic-shifted-to-the-digital-and-our-worries-became-surplus-value/>
- Mayring, P. & Frenzel, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Bauer & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Springer VS.
- Meine, J. (2017). Hybride Sozialräume durch digitale Netzwerkstrukturen im Stadtquartier. In T. Hagemann (Hrsg.), *Gestaltung des Sozial- und Gesundheitswesens im Zeitalter von Digitalisierung und technischer Assistenz* (S. 19–34). Nomos.
- Park, R. E. (1915). The City: Suggestions for the Investigation of Human Behaviour in the City Environment. *The American Journal of Sociology*, XX(5).
- Pfirter, L. (2021). *Solidarische Hilfen und die Rolle der Nachbarschaft während der Corona-Pandemie: eine theoretische Herleitung und empirische Bestandsaufnahme*. Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft.

Schnur, O. (2018). (Neue) Nachbarschaft - Skizze eines Forschungsfelds. *vhw-WerkSTADT*, 23. https://www.vhw.de/fileadmin/user_upload/08_publicationen/werkSTADT/PDF/vhw_werkSTADT_Nachbarschaft_Nr_23_2018.pdf

Schulz, P. (2020). Nachbarschaft trotz(t) Krise. *Schader-Di-alog Heft 2020(2)*, 12–13.

Schreiber, F. (2020). When Digital Public Spaces Matter. Role of Neighbourhood Platforms in Times of COVID-19. *The Journal of Public Space*, 5(3), 121–130.

Schreiber, F. & Göppert, H. (2018). *Wandel von Nachbarschaft in Zeiten digitaler Vernetzung. Endbericht zum Forschungsprojekt „Vernetzte Nachbarn“*. vhw-Schriftenreihe, 9.

Simmel, G. (1903). Die Grosstädte und das Geistesleben. In T. Petermann (Hrsg.), *Die Großstadt. Vorträge und Aufsätze zur Städteausstellung* (S. 185–206). Jahrbuch der Gehe-Stiftung Dresden. https://www.gsz.hu-berlin.de/a2f2e6bacdc2a620733b334c03091d6b79894315/1ebdc557-8d4f-59c8-37d6-381db064652b/tap2_illy09_dec/georg_simmel-die_grosstaedte_und_das_geistesleben.pdf

de Souza e Silva, A. (2006). From Cyber to Hybrid: Mobile Technologies as Interfaces of Hybrid Spaces. *Space and Culture* 9(3), 261–278.

Tappert, S. (2022). Nachbarschaften als lebensweltliches Geflecht. In M. Drilling, S. Tappert, O. Schnur, N. Käser & P. Oehler (Hrsg.), *Nachbarschaften in der Stadtentwicklung – Idealisierung, lebensweltliche Realitäten und professionelles Handlungswissen* (S. 40–104). Springer VS.

Tönnies, F. (1887). *Gemeinschaft und Gesellschaft*. Berlin. Fues's. Leipzig. https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/toennies_gemeinschaft_1887?p=54

Unger, A. (2010). Virtuelle Räume und die Hybridisierung des Alltags. In P. Grell, W. Marotzki & H. Schelhowe (Hrsg.), *Neue digitale Kultur- und Bildungsräume* (S. 99–117). Springer VS.

Üblacker, J. (2019). Digital vermittelte Vernetzungsabsichten und Ressourcenangebote in 252 Kölner Stadtvierteln. In R. G. Heinze, S. Kurtenbach & J. Üblacker (Hrsg.), *Digitalisierung und Nachbarschaft. Erosion des Zusammenlebens oder neue Vergemeinschaftung?* (S. 143–164). Nomos.

ZU DEN AUTOR*INNEN:

Nina Böcker, Studium der Soziologie und Sozialforschung in Potsdam, Turin und Bremen. Wissenschaftlerin beim vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., beschäftigt sich im Kontext verschiedener Forschungsprojekte mit den Themen Digitalisierung, Teilhabe und Nachbar*innenschaft.

Steffen Jähn, Studium der Politikwissenschaften in Berlin und Ankara. Wissenschaftler beim vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., Forschungsschwerpunkte sind politische Partizipation und soziale Ungleichheit, Migration, kommunale Sozialpolitik und Bildungslandschaften.

Den Beitrag haben **Michelle Giez**, **Veronika Riedl** und **Andreas Schulz** redaktionell betreut und lektoriert.